

EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL COMO FERRAMENTA DE COMBATE AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR EM AMBIENTE DOMÉSTICO

FORMAL ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A TOOL TO COMBAT FOOD WASTE IN THE DOMESTIC ENVIRONMENT

LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL FORMAL COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS EN EL HOGAR

Rozinete Guimarães De Pinho ¹

Thays Cruz Freitas ²

Samanda Nunes Sales ³

Manuscrito submetido em: 04 de fevereiro de 2025.

Aprovado em: 09 de julho de 2025.

Publicado em: 19 de outubro de 2025.

Resumo

Na atualidade, houve uma maximização das discussões relacionadas às questões ambientais, tendo em vista o crescimento exponencial da população global, no qual acarretou, por exemplo, no desequilíbrio ecológico e na escassez de recursos naturais. Nesse contexto, urge a necessidade de formar cidadão consciente, por meio da Educação Ambiental. Diante disso, o presente estudo objetivou conscientizar alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental no município de Codó-MA sobre a importância da realização de práticas sustentáveis para minimizar o desperdício de alimento no ambiente doméstico. Para isso, foi aplicado dois questionários, um pré-teste e um pós-teste, contendo perguntas abertas e fechadas. Atividades de conscientização, palestra e oficina fizeram parte da metodologia da pesquisa. Por meio dos questionários aplicados, os alunos do 9º ano demonstraram conhecimento prévio maior a respeito da temática trabalhada, quando comparado com os conhecimentos prévios dos alunos do 8º ano. Em ambas as turmas, pôde-se verificar um aumento de respostas corretas do pré para o pós-teste. Nas atividades de conscientização, questões sociais, ambientais e econômicas relacionadas à temática foram discutidas, assim como alternativas para diminuição do descarte de alimentos, atestando, assim, a importância da Educação Ambiental. Os dados demonstram que as duas turmas revelaram maior conhecimento após as atividades de conscientização.

Palavras-chave: Conscientização; Educação Ambiental; Planejamento; Economia; Sustentável.

Abstract

Nowadays, there has been a maximization of discussions related to environmental issues, in view of the exponential growth of the global population, which has led, for example, to ecological imbalance and the scarcity of natural resources. In this context, there is an urgent need to educate conscious citizens through environmental education. In view of this, this study aimed to raise awareness among

¹ Especialista em Ensino de Ciências e Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Professora na Rede Municipal de Educação de Codó.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7810-0212> Contato: rozinete22@hotmail.com

² Especialista em Ciências da Natureza, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9721-3488> Contato: cruzthays06@gmail.com

³ Mestra em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Maranhão. Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal do Maranhão.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5683-0976> Contato: samanda.sales@ifa.edu.br

8th and 9th grade students in the municipality of Codó-MA about the importance of carrying out sustainable practices to minimize food waste in the domestic environment. To this end, two questionnaires were administered, a pre-test and a post-test, containing open and closed questions. Awareness-raising activities, lectures and workshops were part of the research methodology. The questionnaires used showed that the 9th graders had greater prior knowledge of the subject than the 8th graders. In both classes, there was an increase in the number of correct answers from the pre- to the post-test. In the awareness-raising activities, social, environmental and economic issues related to the topic were discussed, as well as alternatives for reducing food waste, thus attesting to the importance of Environmental Education. The data shows that both classes showed greater knowledge after the awareness-raising activities.

Keywords: Raising awareness; Environmental Education; Planning; Economy; Sustainable.

Resumen

En la actualidad se han multiplicado los debates relacionados con cuestiones medioambientales, dado el crecimiento exponencial de la población mundial, que ha provocado, por ejemplo, desequilibrios ecológicos y la escasez de recursos naturales. En este contexto, existe una necesidad urgente de formar ciudadanos conscientes a través de la educación medioambiental. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este estudio fue concienciar a los alumnos de 8º y 9º de primaria del municipio de Codó-MA sobre la importancia de llevar a cabo prácticas sostenibles para minimizar el desperdicio de alimentos en el entorno doméstico. Para ello, se administraron dos cuestionarios, un pre-test y un post-test, que contenían preguntas abiertas y cerradas. Las actividades de sensibilización, conferencias y talleres formaron parte de la metodología de investigación. A través de los cuestionarios aplicados, los alumnos de 9º demostraron un mayor conocimiento previo de la materia en comparación con el conocimiento previo de los alumnos de 8º. En ambas clases, hubo un aumento en el número de respuestas correctas de la pre a la post prueba. En las actividades de sensibilización se trataron cuestiones sociales, medioambientales y económicas relacionadas con el tema, así como alternativas para reducir el desperdicio de alimentos, lo que demuestra la importancia de la Educación Ambiental. Los datos mostraron que ambas clases muestran mayores conocimientos después de las actividades de sensibilización.

Palabras clave: Concienciación; Educación Medioambiental; Planificación; Economía; Sostenible.

Introdução

O desperdício de comida é um problema global, e o Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Paradoxalmente, enquanto 54 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, cerca de 35% da produção agrícola acaba no lixo (Silva; Furtado; Gomes, 2021).

Estudos realizados pela EMBRAPA (2015) revelaram que as famílias brasileiras seguem essa tendência mundial, optando pela compra excessiva de alimentos, em vez de reaproveitá-los, além da conservação inapropriada, ocasionando desperdício. Soma-se a essa problemática, a destinação desses alimentos descartados, pois em muitas cidades não existe aterro sanitário, sendo esses resíduos comumente descartados em lixões.

Segundo Nery *et al.* (2024), essa é uma forma inadequada para destinação dos resíduos sólidos, resultando em impactos ambientais e riscos à saúde pública, pois muitos alimentos entram em decomposição a céu aberto, atraindo insetos e ratos. É necessário, portanto, orientar a população, indicando maneiras de evitar o desperdício, realizando ações que levem à reflexão também sobre as graves consequências que o descarte excessivo provoca na economia do país. Nesse contexto, abordagens na Educação Ambiental (EA) ajudam a disseminar práticas mais sustentáveis voltadas para uma gestão adequada dos alimentos e dos seus resíduos (Araujo; Viesba; Rosalen, 2024).

Diante dessa realidade, o presente estudo objetivou conscientizar alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental de uma escola no município de Codó (Maranhão) sobre práticas sustentáveis para reduzir o desperdício de alimentos no ambiente doméstico. Especificamente, buscou-se: comparar o conhecimento prévio sobre o desperdício alimentar entre as duas turmas; conscientizar os alunos sobre os impactos sociais, ambientais e econômicos do desperdício alimentar e sobre alternativas para sua diminuição; sugerir receitas de aproveitamento integral dos alimentos para reduzir o desperdício; e identificar se as atividades de conscientização surtiram efeito positivo sobre o conhecimento do desperdício alimentar.

- Desperdício alimentar, meio ambiente e educação ambiental

De acordo com Guerri *et al.* (2017), os resíduos alimentares correspondem à parte majoritária dos resíduos sólidos urbanos e consistem basicamente em cereais, carnes, massas, embutidos, ovos, frutas e verduras. Sabe-se que esse desperdício alimentar está intimamente conectado ao crescimento da população mundial, estando ligado a todos os estágios da cadeia alimentar. Quanto maior for a necessidade por alimentos, maior será a produção de resíduos alimentares.

Uma das questões que impulsiona o desperdício de comida é a cultura “do melhor sobrar do que faltar”, amplamente difundida na sociedade, levando os brasileiros a cometerem erros desde a ida ao supermercado até o preparo das refeições. Esses erros instigam os seres humanos a jogarem na lixeira mais do que o necessário, tendo como consequência enormes prejuízos desde o campo até o consumidor final (Busato; Ferigollo,

2018). Outro fator associado ao desperdício são as perdas, pois geralmente acontecem durante a produção, a pós-colheita e o processamento, quando o alimento não é colhido ou acaba se danificando no processo de armazenagem e até durante o transporte (Santos *et al.*, 2020).

O controle do desperdício, portanto, é um fator de grande relevância, pois constitui uma questão não somente ética, mas também econômica e com reflexos políticos, tendo em vista que a fome e a miséria são considerados problemas de saúde pública (Santos; Hüther; Ferreira, 2022). Nesse contexto, não se pode desconsiderar também as questões ambientais relacionadas.

Zaro, Kalsing e Theodoro (2018) defendem que a EA é importante para promover a reflexão da população sobre as suas ações com relação ao desperdício. Sabe-se que a conscientização ambiental é um processo contínuo, proporcionando a capacidade de resolução de problemas sobre questões ambientais, tanto no presente, quanto no futuro. Portanto, é importante utilizar meios educacionais para que o desperdício de comida seja reduzido, proporcionando inúmeros benefícios sociais, econômicos e ambientais.

Assim, a educação ambiental é uma ferramenta essencial no cotidiano, pois possibilita uma visão mais ampla sobre diversas situações que ocorrem no ambiente, principalmente quando se refere a danos ambientais causados pela própria ação humana, a exemplo do desperdício de alimentos (Almeida *et al.*, 2019). É importante a apropriação desse instrumento com o intuito de deixar o meio ambiente mais harmônico. Segundo Pereira, Santos e Mattos (2020), é necessário, portanto, estabelecer ações contra o desperdício de alimentos, incentivando e conscientizando a população sobre essa problemática.

- Educação ambiental no ensino fundamental

A educação escolar é um dos meios fundamentais para a divulgação dos princípios da EA, principalmente nas turmas de ensino fundamental, onde o aluno se encontra em formação inicial dos seus conceitos e valores. Portanto, a EA deve ser incentivada nas escolas, visto que esses espaços são ambientes capazes de modificar habilidades conceituais, procedimentais e atitudes dos estudantes, permitindo que estes valorizem questões ambientais (Araujo; Viesba; Rosalen, 2024).

No emprego de programas de educação ambiental, é importante destacar que a Lei nº 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em seu primeiro artigo, traz a definição de “educação ambiental”. De acordo com esse documento legal, EA pode ser entendida como uma prática através da qual os indivíduos, de forma individual e coletiva, devem construir valores sociais, conhecimentos científicos, habilidades e competências direcionadas para questões de conservação ambiental. Nesse sentido, admite-se a grande relevância de que no ensino fundamental sejam realizadas atividades sob essa justificativa (Brasil, 1999).

Contudo, conforme Oliveira, Machado e Oliveira (2015), implementar esse tipo de abordagem é um processo diário, devendo ser praticado com os estudantes de todas as faixas etárias. Para esses pesquisadores, a compreensão de conhecimentos voltados para as questões ambientais pode ser favorável para a motivação da proteção ambiental, uma vez que os estudantes descobrem as causas e os efeitos reais das problemáticas por meio dos problemas vivenciados ao seu redor.

Conforme a PNEA, a educação ambiental é um elemento constituinte e duradouro que faz parte da Educação Nacional, a qual deve se fazer presente em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, de maneira planejada, tanto na educação formal quanto não formal. Esta mesma Política ressalta que todos têm direito à educação ambiental, e as instituições educativas devem promovê-la de maneira integrada nos programas educacionais que desenvolvem, a fim de estimular novas práticas sociais de produção e consumo, bem como assegurar o acesso aos conhecimentos socioambientais e compreensão da proteção e da qualidade ambiental (Brasil, 1999).

Visto que os efeitos negativos do desperdício de alimentos atingem a todos, é importante ainda que se aponte a Constituição Federal (CF) de 1988 em seu capítulo VI, Art. 225. Este artigo assinala que a população possui direito a um meio ambiente equilibrado ecologicamente, tendo o Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações atuais e futuras (Brasil, 1988).

Assim, fica claro o quanto a educação ambiental em espaços escolares, sobretudo no ensino fundamental, pode contribuir positivamente para o equilíbrio do ambiente. Destaca-se aqui também que a EA é um tema transversal que está inserido nos Parâmetros Curriculares e Nacionais (PCNs), podendo ser uma aliada para a sociedade e devendo ser concebida de modo ético e compromissado (Brasil, 1997).

Segundo Zarth (2013), o objetivo dos temas transversais é a superação das mazelas derivadas da cultura tradicional. Esses autores destacam que o ensino desses temas deve fazer parte das preocupações da sociedade e do ensino de ciências atual, devendo assim, superar a visão da ciência clássica, época na qual as questões de ensino da transversalidade eram secundárias.

Os temas transversais são voltados para a compreensão e construção da realidade social, assim como também dos direitos e deveres, tanto com a vida individual quanto coletiva. Ademais, possibilitam que os estudantes sejam emancipados politicamente, sendo indivíduos mais ativos nas questões políticas. Desse modo, os espaços escolares devem planejar um projeto de educação com intuito de proporcionar aos estudantes possibilidades de construir habilidades que possam intervir diretamente em sua realidade e transformá-la (Ruiz *et al.*, 2005).

Metodologia

A natureza da pesquisa realizada no presente estudo foi a aplicada, com abordagem do tipo quali-quantitativa, possibilitando um detalhamento de fatos observados, além da fundamentação destes por meio de evidências científicas (Rodrigues; Oliveira; Santos, 2021).

Em relação aos objetivos da pesquisa, ela se caracteriza como exploratória, proporcionando maior familiaridade com o problema investigado (Gil, 2017). E no que tange aos procedimentos de pesquisa, esta investigação se enquadra na pesquisa de campo, no qual esse tipo de investigação é desenvolvida “[...] por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo” (Gil, 2017, p. 53).

A obtenção de dados ocorreu entre os meses de abril e outubro de 2022, tendo como público-alvo os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental da Unidade Integrada Renato Archer, no município de Codó-MA. Visto que a quantidade de alunos na turma do 8º ano e do 9º ano era pequena, uniram-se as duas turmas para a realização das atividades. A sequência metodológica utilizada foi a seguinte:

1. Visitas à escola: inicialmente foram realizadas visitas à escola com o intuito de explicar à comunidade escolar sobre o desenvolvimento do projeto e observar a estrutura da instituição para a realização das oficinas.

2. Aplicação de testes: foram aplicados dois tipos de questionários aos alunos, o pré-teste e o pós-teste, os quais continham perguntas abertas e fechadas. O primeiro questionário (pré-teste) foi aplicado na fase anterior às atividades de conscientização, com a finalidade de analisar o conhecimento prévio dos alunos sobre reaproveitamento, utilização integral e desperdício de alimentos, além de se obter uma visão geral sobre a realidade familiar desses estudantes com relação a essas questões. Um segundo questionário (pós-teste), com as mesmas questões (exceto as relacionadas à realidade familiar), foi aplicado após as atividades de conscientização, a fim de se verificar a relevância dessas atividades para aprimoramento do entendimento dos discentes sobre a temática.

3. Atividades de conscientização: essas atividades corresponderam a palestras sobre planejamento das compras de alimentos, alimentação saudável, qualidade nutricional, desperdício e reaproveitamento de comida, além de oficinas sobre aproveitamento integral dos principais alimentos que são desperdiçados nos domicílios dos alunos. Para que as atividades atraíssem mais a atenção dos alunos, foram apresentados vídeos e utilizados jogos interativos no formato de Quiz. Também foi realizada oficina para preparação de alimentos utilizando partes geralmente descartadas.

4. Análise dos dados: para a verificação de diferenças estatísticas nas respostas do pré-teste entre as turmas de 8º e 9º ano, foi utilizado o teste do Qui-quadrado de independência (χ^2). Para análise das diferenças estatísticas entre as respostas do pré-teste e pós-teste tanto na turma do 8º ano quanto na turma do 9º ano, foi realizado o teste de McNemar. Para ambas as análises foi considerado o nível de significância de $p < 0,05$ e utilizado o software estatístico SPSS Versão 27.0 (IBM Corp., 2020).

Resultados e discussões

Durante a realização das atividades de conscientização, todos os estudantes das duas turmas participaram, totalizando 18 alunos no 8º ano, e 19 alunos no 9º ano. Entretanto, somente 14 estudantes do 8º ano responderam ao questionário do pré-teste e pós-teste, enquanto apenas 15 discentes do 9º ano responderam os respectivos questionários.

- Atividades de conscientização

Na ocasião, houve a apresentação da temática para os discentes. Estes demonstraram bastante curiosidade sobre o assunto, pois ainda não haviam tido contato com o tema “Desperdício alimentar”.

A sala de aula é um espaço importante para discussão de temáticas como esta, pois proporciona trabalhar ações preventivas voltadas para o controle do desperdício de alimentos, problema cada vez mais frequente na sociedade. É nesse ambiente que os discentes têm total liberdade de expor seus questionamentos e realizar trocas de conhecimento entre professor e aluno (Torrent *et al.*, 2018).

Brasil (2012) afirma, nesse sentido, que o ambiente escolar desempenha, portanto, um papel essencial constituindo um espaço de ensino e aprendizagem de grande relevância para promoção da saúde, incentivando os alunos à independência e à execução dos seus direitos e deveres, assim como estimulando atitudes mais saudáveis e conseqüente melhoria na qualidade de vida.

No início da palestra foram realizados alguns questionamentos aos alunos, sendo que muitos participantes também realizaram suas indagações, como:

“O que é alimento?”

“Pra que nos alimentamos?”

Outros estudantes responderam que ‘a alimentação faz parte da vida, constituindo tudo aquilo que consumimos durante o dia, fornecendo nutrientes para o corpo funcionar bem’ e que, além disso, ‘uma pessoa precisa se alimentar para não morrer de fome’. À medida em que os discentes interagiam durante a aula, eram lançados novos questionamentos, constituindo, portanto, oportunidades de sanar dúvidas.

Quando foi questionado aos alunos se eles possuíam algum conhecimento a respeito do que é desperdício de alimentos, algumas das respostas dadas foram as seguintes:

“É aquilo que jogamos fora.”

“É o descarte de comida quando não está em boas condições de consumo”.

A maioria, entretanto, não soube responder a esse questionamento.

Posteriormente, apresentaram-se aos alunos os números chocantes referentes ao desperdício alimentar. Observou-se preocupação por parte destes com relação a essa

realidade, principalmente porque muitos não tinham ideia sobre as consequências que o desperdício causa na vida das pessoas, sobretudo quando se associa diversos fatores, como a fome e os problemas econômicos e ambientais.

No decorrer da palestra, várias contribuições foram realizadas por parte dos discentes. Alguns comentaram que na casa deles evitam o máximo possível jogar comida fora, enquanto outros disseram que se o alimento estiver danificado, eles descartam, pois, segundo eles, já não serve para consumo. Aproveitando-se esse momento, esclareceu-se aos alunos que muitos alimentos podem ser aproveitados mesmo estando sem uma boa aparência, além do que, eles podem ser utilizados desde a casca até a semente. Percebeu-se uma grande surpresa no olhar dos estudantes, pois muitos não sabiam que essa prática é possível.

A partir daí, explicou-se aos alunos que as partes mais desperdiçadas dos vegetais correspondem aos locais onde se encontram substâncias de alto valor nutritivo. O teor de nutrientes na casca e nos talos costuma ser maior do que na polpa dos alimentos. Alguns nutrientes, fibras, potássio e magnésio, por exemplo, costumam se concentrar na casca do vegetal. Muitos nutrientes importantes à saúde podem ser encontrados também em folhas e talos de frutas, verduras e legumes, sendo essa uma importante informação a fim de se evitar o descarte de alimentos (Marchetto *et al.*, 2008).

Questionou-se aos alunos se durante as idas ao supermercado com os pais, estes costumam utilizar uma lista preparada previamente com os itens necessários para compra. Alguns informaram que sim, e que, dessa forma, compram somente aquilo que vão precisar durante o mês. Alguns outros sinalizaram que as compras em supermercado pela família são realizadas de forma avulsa.

Explanou-se, portanto, durante a palestra, que o planejamento das compras de forma consciente é uma das medidas adotadas para evitar o desperdício de comida, além também do planejamento das refeições que serão consumidas durante o dia. Um fato interessante mencionado pelos estudantes foi com relação à validade dos produtos. Alguns dos alunos comentaram que não conseguem localizar essa informação e que, em muitos casos, as letras são pequenas.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o prazo de validade dos produtos deve ser uma informação obrigatória na embalagem dos alimentos, ou seja, o fabricante deve informar ao consumidor de forma explícita a data em que o alimento esteja nas condições apropriadas para consumo, mantendo-se sua qualidade de conservação. A

resolução RDC n. 259/2002 estabelece que o prazo de validade é obrigatório no rótulo dos alimentos, devendo constar neste de maneira legível, clara e precisa, pois, o consumidor necessita de informações padronizadas e compreensíveis, a fim de auxiliar na escolha correta de certos produtos (Brasil, 2002).

Todas as dúvidas dos estudantes foram respondidas, para que não restassem incertezas com relação às abordagens daquele momento. Após a realização da palestra, houve aplicação de um Quiz interativo que consistiu em um momento importante de interação da turma. Para essa ocasião, foi suficiente agrupar os alunos em duas equipes. A aplicação desse jogo proporcionou aos discentes uma participação mais efetiva, pois trabalhar o conteúdo de forma lúdica facilita o entendimento dos sujeitos participantes.

O lúdico pode trazer à aula um momento de animação, seja qual for a etapa do nível escolar, acrescentando leveza à rotina da sala de aula e fazendo com que os alunos registrem melhor os ensinamentos que lhe chegam (Maia; SeitiMiyata, 2021). O professor deve usar a ludicidade como fator de mediação e integração do aluno com a realidade, porque assim ficará fácil para este estudante identificar, investigar e resolver o problema. O lúdico surge também como uma forma de desenvolvimento social, intelectual e emocional dos estudantes (Alves *et al.*, 2024).

Logo após o desenvolvimento dessas atividades, realizou-se uma oficina, na qual a turma foi dividida em grupos para preparo de receitas em casa com base no aproveitamento integral dos alimentos. Sugeriu-se que essa atividade fosse acompanhada e auxiliada pelos pais ou responsáveis. Uma semana depois, cada grupo trouxe um tipo de comida para ser apresentada na sala de aula de acordo com as distribuições das receitas, como, exemplo: bolo da casca da cenoura, bolo da casca da banana, suco da casca do abacaxi, doce da casca da banana e mousse do abacaxi. Na oportunidade, os alunos explicaram o modo de preparo dessas comidas, as partes utilizadas dos alimentos, dentre outras informações. Todas as receitas foram sugeridas de acordo com as possibilidades dos alunos (Figura 1).

Percebeu-se que a manipulação dos alimentos sendo realizada pelos próprios alunos possibilitou uma maior preocupação deles com a utilização de partes comumente rejeitadas do alimento no preparo de receitas em suas próprias casas. O aprendizado realizado de maneira participativa se torna, então, mais eficiente, pois a teoria aliada à prática já demonstrou constituir um método comprovadamente eficaz, além de promover maior integração e troca de experiências entre os alunos.

Figura 1 - Comidas elaboradas pelos alunos do 8º e 9º ano juntamente com os responsáveis, e apresentadas durante as atividades na escola.

Fonte: Autoras, 2023.

Conforme Santos (2021), a utilização integral do alimento contribui para a diminuição da fome porque é uma alternativa que tem por finalidade diminuir também a quantidade de comida que vai parar no lixo, sendo normalmente desprezada. Ademais, proporciona aos indivíduos um aumento no consumo de nutrientes e uma melhoria da economia relacionada aos gastos com alimentação (Chaves, 2024).

- Comparação do conhecimento prévio entre as turmas do 8º e 9º ano

O teste de significância do Qui-quadrado (χ^2) demonstrou diferença estatística entre as respostas do pré-teste dadas pelos alunos do 8º e 9º ano nas questões 2, 3, 7 e 13 ($p < 0,05$) (Tabela 1). Ressalta-se que o teste de Qui-Quadrado (χ^2) é utilizado para avaliar a diferença entre os dados observados (respostas dos alunos) e os dados esperados. O valor de χ^2 indica a magnitude dessa diferença, enquanto o valor de P ajuda a determinar a significância estatística dessa diferença. Sendo que quando a diferença entre as respostas do 8º e 9º ano for grande (valor de χ^2 alto), o valor de P é baixo indica uma diferença significativa $P < 0,05$ (destacado com *) como mostra na tabela 1. Quando a diferença entre as respostas é pequena (Valor de χ^2 baixo), o valor P será alto assim indica que não há diferença significativa.

Com relação à questão 2, referente às “consequências do desperdício alimentar”, 80% dos alunos do 9º ano responderam corretamente (Contribui para o desmatamento) e apenas 37,5% dos alunos do 8º deram a resposta correta. Em se tratando da questão 3, também referente às “consequências do desperdício de comida”, 86,7% dos estudantes do 9º ano acertaram a resposta (Contribui com a fome), enquanto 50% dos discentes do 8º ano responderam corretamente (Tabela 1).

Segundo Siqueira, Pinho e Lima (2018), é importante começar desde cedo a implantação de projetos que contribuam com a redução do desperdício de alimentos, pois sabe-se que esse descarte provoca, de fato, aumento da poluição no ambiente e também contribui para o aumento do desmatamento.

Outro fator a se considerar é a problemática da fome. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), calcula-se que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano no mundo, enquanto milhares de pessoas passam fome, destacando-se que essa quantidade de alimentos poderia satisfazer a necessidade de milhões de pessoas em todo o planeta (FAO, 2018).

Com relação à pergunta 7, sobre “o que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos”, a maior parte das respostas corretas (Utilizar vegetais sem boa aparência) foi dada pelo 8º ano (42,9%) contra 0% advindas do 9º ano (Tabela 1). Para Santos *et al.* (2020), uma das formas de aumentar o desperdício é quando os alimentos que não estão estragados, ou seja, que ainda estariam aptos para o consumo, são jogados fora por estarem com uma aparência desagradável, por serem considerados feios, deformados ou fora do padrão.

Em se tratando da questão 13, a respeito do “entendimento sobre aproveitamento integral de alimentos”, 46,7% dos alunos do 9º ano respondeu corretamente (Utilização do alimento na sua totalidade), enquanto nenhum aluno do 8º ano deu a resposta correta (Tabela 1).

Em termos estatísticos, a turma do 9º demonstrou um conhecimento maior sobre a temática. Provavelmente isso se deu pelo fato de eles estarem em uma etapa de ensino mais avançada. No entanto, no pré-teste, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as respostas das turmas de 8º e 9º ano às questões 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 ($p > 0,05$).

Tabela 1 - Valores descritivos do perfil da amostra (perguntas do formulário), estratificado por série (8º ano x 9º ano).

	8º ano (%)	9º ano (%)	χ^2	p
1. O que é DESPERDÍCIO ALIMENTAR?				
Resposta correta (Descarte de alimento potencialmente consumível)	71,4	86,7	1,02	0,311
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	28,6	13,3		

2. Consequências do desperdício alimentar				
Resposta correta (Contribui para o desmatamento)	37,5	80,00	5,85	0,016*
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	62,5	20,00		
3. Consequências do desperdício alimentar				
Resposta correta (Contribui com a fome)	50,0	86,7	4,55	0,033*
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	50,0	13,3		
4. Consequências do desperdício alimentar				
Resposta correta (Aumenta a poluição)	85,7	80,0	0,16	0,684
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	14,3	20,0		
5. Consequências do desperdício alimentar				
Resposta correta (Aumenta os gastos financeiros)	57,1	80,0	1,77	0,184
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	42,9	20,0		
6. O que pode ser feito para ajudar a DIMINUIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?				
Resposta correta (Planejar as compras de alimentos)	78,6	100,0	3,59	0,058
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	21,4	0,0		
7. O que pode ser feito para ajudar a DIMINUIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?				
Resposta correta (Utilizar vegetais sem boa aparência)	42,9	0,0	8,11	0,004*
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	57,1	100,0		
8. O que pode ser feito para ajudar a DIMINUIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?				
Resposta correta (Armazenar alimentos de acordo com suas especificações)	85,7	93,3	0,453	0,501
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	14,3	6,7		
9. O que pode ser feito para ajudar a DIMINUIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?				
Resposta correta (Comprar alimentos dentro do prazo de validade)	92,9	100,0	1,11	0,292
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	7,1	0,0		
10. O que pode ser feito para ajudar a DIMINUIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?				
Resposta correta (Preparar comida de acordo com a necessidade)	85,7	93,3	0,453	0,501
Resposta errada (Outra opção marcada)	14,3	6,7		
11. O que pode ser feito para ajudar a DIMINUIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?				
Resposta correta (Reaproveitar as sobras de comida)	78,6	86,7	0,333	0,564
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	21,4	13,3		
12. O que pode ser feito para ajudar a DIMINUIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?				
Resposta correta (Aproveitar todas as partes do alimento)	92,9	73,3	1,93	0,164
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	7,1	26,7		
13. O que você entende por “aproveitamento integral de alimentos”?				
Resposta correta (Utilização do alimento na sua totalidade)	0,0	46,7	8,61	0,003*
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	100,0	53,3		
14. Quais são as principais vantagens da utilização integral dos alimentos?				
Resposta correta (Aproveitamento de nutrientes; Redução da quantidade de lixo; Diminuição de gastos)	92,9	91,2	0,058	0,809
Resposta incorreta (Outra opção marcada)	7,1	8,8		

Legendas: $\chi^2 = p < 0,05$ ($p = *$ resultados estatisticamente significativos; % = percentagem considerando colunas; χ^2 : valor do qui-quadrado) – Teste qui-quadrado de independência: partição I x C; 8º ano x 9º ano x categorias.

Fonte: Autoras, 2023.

- Comparação entre as respostas do pré-teste e pós-teste

Turma do 8º ano

De acordo com o teste de McNemar, as questões 1, 2, 3, 5, 7, 13 e 14 apresentaram diferenças estatísticas significativas entre as respostas de pré e pós-teste na turma do 8º ano ($p < 0,05$).

Na questão 1, “O que é desperdício alimentar?”, pôde-se observar um aumento na percentagem de respostas corretas (Descarte de alimento potencialmente consumível) do pré-teste (71,4 %) para o pós-teste (85%) (Figura 2A). Os alunos conheciam um pouco sobre o conceito, mas no seu senso comum, sendo que, após a palestra de conscientização obtiveram mais entendimento sobre o assunto. Na pesquisa realizada por Marques (2020), a respeito desta questão, 45% de seus entrevistados do 4º ano do ensino fundamental I tinham um pouco de noção sobre a temática, enquanto 38% relataram que desconheciam o conceito.

Com relação às questões 2, 3 e 5, sobre “Consequências do desperdício alimentar”, o resultado do pós-teste registrou maior percentagem de respostas corretas (Contribui com o desmatamento, Contribui com a fome, e Aumenta os gastos financeiros, respectivamente) do que o pré-teste (de 37,5% para 100% na questão 2; de 50% para 92% na questão 3; e de 58% para 100% na questão 5) (Figuras 2B, 3A e 4A).

Figura 2 - Resultado das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 8º ano referentes às seguintes perguntas: “O que é desperdício alimentar?” (A); “Consequências do desperdício alimentar” (B).

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 3 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 8º ano referente à pergunta “Consequências do desperdício alimentar?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 4 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 8º ano às seguintes perguntas: “Consequências do desperdício alimentar?” (A) e “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (B).

Fonte: Autoras, 2023.

Conforme Barrozo *et al.* (2019), apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ele também perde uma enorme quantidade do que é produzido. Essa realidade é muito grave, especialmente para um país em que milhares de pessoas vivem em situação de pobreza aliada à insegurança alimentar. O desmatamento, como já citado anteriormente, também constitui um agravo causado pelo desperdício de comida, visto que mais áreas verdes serão derrubadas a fim de dar espaço para agricultura e pastagens.

Quanto à questão 7, “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?”, a porcentagem de acertos (Utilizar vegetais sem boa aparência) no pré-teste (34%) foi menor do que no pós-teste (92%) (Figura 5A). A maioria dos consumidores escolhe os vegetais pela sua aparência, deixando de lado aqueles que apresentam um aspecto imperfeito, desconsiderando-se que estes, mesmo com tais defeitos, possuem o mesmo valor

nutricional, podendo ser utilizados sem nenhum problema (Camargo, 2021). Cabe destacar, entretanto, que não se fala de vegetais estragados, pois, neste caso, não devem ser consumidos, evitando prejuízos à saúde.

Figura 5 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 8º ano à pergunta “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 6 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 8º ano à pergunta “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023.

Na questão 13, “O que você entende por aproveitamento integral de alimentos?”, verificou-se maior porcentagem de respostas corretas (Utilização do alimento na sua totalidade) no pós-teste (100%) do que no pré-teste (0%) (Figura 8A). De acordo com Oliveira *et al.* (2009), o aproveitamento integral dos alimentos traz contribuições para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Cabe lembrar, nesse sentido, que nutrientes importantes se concentram em partes rejeitadas de muitos vegetais.

Com relação à questão 14, “Quais são as principais vantagens da utilização integral dos alimentos?”, verificou-se também aumento de respostas corretas (Aproveitamento de nutrientes; redução da quantidade de lixo; diminuição de gastos) do pré-teste (92,9%) para o

pós-teste (100%) (Figura 8B). No trabalho realizado por Gomes e Teixeira (2017), metade dos entrevistados do 6º ano do ensino fundamental responderam que as principais vantagens da utilização total dos alimentos estão relacionadas ao aproveitamento de nutrientes. Nas questões 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 não foram verificadas diferenças estatísticas significativas entre as respostas do pré e pós-teste (Figuras 3B, 4B, 5B, 6A, 6B, 7A e 7B).

Figura 7 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 8º ano às perguntas “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 8 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 8º ano às seguintes perguntas: “O que você entende por “aproveitamento integral de alimentos?” (A); “Quais são as principais vantagens da utilização integral dos alimentos?” (B)

Fonte: Autoras, 2023.

Turma do 9º ano

Foram registradas diferenças estatísticas significativas entre respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano apenas nas questões 1, 7 e 13 ($p < 0,05$). Na pergunta 1, “O que é desperdício alimentar?”, houve um aumento de repostas corretas (Descarte de alimento potencialmente consumível) do pré-teste (86,7%) para o pós- teste (93%) (Figura 9A).

Figura 9 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano às seguintes perguntas: “O que é desperdício alimentar?” (A); “Consequências do desperdício alimentar” (B).

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 10 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano à pergunta “Consequências do desperdício alimentar?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023

Figura 11 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano às seguintes perguntas: “Consequências do desperdício alimentar?” (A); “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (B).

Fonte: Autoras, 2023.

Com relação à questão 7, “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?”, também houve um aumento de respostas corretas (Utilizar vegetais sem boa aparência) do pré-teste (0%) para o pós-teste (93%) (Figura 11A). Nota-se claramente aqui como as atividades de conscientização ambiental tiveram relevância para o aumento do conhecimento sobre a temática.

Figura 11 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano à pergunta “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 12 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano à pergunta “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023.

Com relação à pergunta 13, “O que você entende por aproveitamento integral de alimentos?”, o aumento na porcentagem de respostas corretas (Utilização do alimento na sua totalidade) do pré-teste para o pós-teste foi de 46,7% para 100% (Figura 14A). Já foi destacado, no presente estudo, que o aproveitamento integral dos alimentos consiste em um grande aliado na redução do desperdício alimentar. Nesse sentido, oficinas sobre como realizar esse

aproveitamento total precisam ser incentivadas nas comunidades. Nas demais questões (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14) não houve diferenças estatísticas significativas entre as respostas do pré e pós-teste (Figuras 8B, 9A, 9B, 10A,10B, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 14B).

Figura 13 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano à pergunta “O que pode ser feito para ajudar a diminuir o desperdício de alimentos?” (A e B).

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 14 - Resultados das respostas do pré-teste e pós-teste aplicados na turma do 9º ano às seguintes perguntas: “O que você entende por aproveitamento integral de alimentos?” (A); “Quais são as principais vantagens da utilização integral dos alimentos?” (B).

Fonte: Autoras, 2023.

Considerações Finais

Por meio desta pesquisa os estudantes foram conscientizados sobre a importância da realização de práticas sustentáveis voltadas para a diminuição do desperdício de comida no ambiente doméstico. Ambas as turmas revelaram maior conhecimento após as atividades de conscientização, ainda que em muitas questões não tenham sido observadas diferenças

estatísticas significativas. A quase totalidade das respostas corretas aumentou do pré-teste para o pós-teste, demonstrando o efeito positivo de atividades de conscientização sobre o conhecimento a respeito do desperdício de alimentos.

Estatisticamente, os alunos do 9º ano demonstraram um conhecimento prévio maior sobre a temática do que os estudantes do 8º ano, o que está provavelmente relacionado ao fato de eles estarem em uma etapa de ensino mais avançada.

Destaca-se durante as atividades aqui realizadas o enfoque sobre as questões sociais, ambientais e econômicas relacionadas à temática e discussões sobre alternativas para diminuição do descarte de alimentos aptos para o consumo. Os alunos demonstraram, por meio da elaboração de comidas utilizando partes vegetais comumente rejeitadas, que a manipulação dos alimentos sendo realizada por eles mesmos, junto a seus responsáveis, gera maior preocupação com a realização desta prática e, por conseguinte, um incentivo para que estas atitudes sejam tomadas em casa com frequência.

Vale ressaltar, que a educação ambiental é uma ferramenta muito importante para mudar o pensamento e atitude dos indivíduos, constituindo uma alternativa para minimizar tanto problemas ambientais, quanto econômicos e sociais, contribuindo, assim, para a diminuição do desperdício de alimentos.

Referências

ALVES, A. S.; ALVES, A. S.; ARAUJO NETO, P.; RIBEIRO, L. C. S.; NASCIMENTO, I. O.; COSTA, J. F.; NUNES, S. E. A.; FERNANDES, E. N.; LIMA, J. O. Jogo didático para o ensino de educação ambiental: proposta e desenvolvimento. **Revista Foco**, v.17, n.2, p.e4493, 2024. DOI: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n2-108>

ALMEIDA, N. C. C.; SANTOS JÚNIOR, C. F.; NUNES, A.; LIZ, M. S. M. Educação ambiental: a conscientização sobre o destino de resíduos sólidos, o desperdício de água e o de alimentos no município de Cametá/PA. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v.100, n.255, p.481-500, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.100i255.4007>

ARAÚJO, T. H. P.; VIESBA, E.; ROSALEN, M. Educação Ambiental e Resíduos Sólidos: Abordagens no Ensino. **Humanidades e tecnologia (FINOM)**, v.50, n.1, p.160-177, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47247/1809.1628.50.12>

BARROZO, V.; Sousa, H.; Santos, M.; Almeida, L.; Weiss, C. Desperdício de alimentos: o peso das perdas para os recursos naturais. **Revista Agroecossistemas**, v.11, n.1, p.75-96, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.18542/ragros.v11i1.6551>

BRASIL. **Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002.** Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados. Brasília: Ministério da saúde, 2002. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0259_20_09_2002.html

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. **Lei 9.795, de 27 de abril de 1999.** Dispõe sobre Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1999. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/551671/publicacao/15716732>

BRASIL. **Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas.** Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012.

BRASIL. **Parâmetros curriculares nacionais: Ciências Naturais / Secretaria de Educação Fundamental.** Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.

BUSATO, M. A.; FERIGOLLO, M. C. Desperdício de alimentos em unidades de alimentação e nutrição: uma revisão integrativa da literatura. **Holos**, v.1, p.91-102, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2018.4081>

CAMARGO, L. S. **Estudo experimental do aproveitamento de resíduos orgânicos no processo de compostagem.** 2021. Monografia (Iniciação científica) - Centro Universitário Sagrado Coração, Bauru, 2021.

CHAVES, G. K. S. Conectando sabores: uso integral do alimento para uma alimentação saudável. In: Congresso Nacional de Educação, 10, 2024, Fortaleza. [...] **Anais.** Fortaleza: Realize Editora, 2024.

Gil, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOMES, M. E. M.; TEIXEIRA, C. Aproveitamento integral dos alimentos: qualidade nutricional e consciência ambiental no ambiente escolar. **Ensino, Saúde e Ambiente**, v.10, n.1, p.203-217, 2017. DOI: <https://doi.org/10.22409/resa2017.v10i1.a21257>

GUERI, M. V. D.; SOUZA, S. N. M.; KUCZMAN, O.; SCHIRMER, W. N.; BURATTO, W. G.; RIBEIRO, C. B.; BESINELLA, G. B. Digestão anaeróbia de resíduos alimentares utilizando ensaios bmp. **BIOFIX Scientific Journal**, v.3, n.1, p.8-16, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5380/biofix.v3i1.55831>

MAIA, M. V. C. M.; SEITIMIYATA, E. O lúdico e as ciências da natureza no ensino médio. In: SILVA, J. F. M. (Org.). **O Lúdico em redes: reflexões e práticas no Ensino de Ciências da Natureza.** Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2021. p.12-36

MARCHETTO, A. M. P.; ATAIDE, H. H.; MASSON, M. L. F.; PELIZER, L. H.; PEREIRA, C. H. C.; SENDÃO, M. C. Avaliação das partes desperdiçadas de alimentos no setor de hortifrúti visando seu reaproveitamento. **Revista Símbio-Logias**, v.1, n.2, p.1-14, 2008. Disponível em: https://www.ibb.unesp.br/Home/ensino/departamentos/educacao/avaliacao_partes_desperdi_347ad_as_alimentos_setor.pdf

MARQUES, J. P. B. **Avaliação do conhecimento de desperdício alimentar em crianças do 1º ciclo do ensino básico**. 2020. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Leiria, 2020.

NERY, N. A.; FRIAÇA, J. O.; FREITAS, C. T. A.; BOTELHO, M. C. A.; MORAIS, M. F. S.; BRAGA, J. G. C.; ALVARENGA, S. L. Lixões e os impactos causados à saúde das famílias que residem em seu entorno: uma revisão literária. **Brazilian Journal of Health Review**, v.7, n.2, p.e68108, 2024. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n2-133>

OLIVEIRA, C. C. A.; SILVA, J. M.; REIS, T. C.; NUNES, J. E. A.; LIMA, D. D. S. Aproveitamento integral dos alimentos: Contribuições para melhoria da qualidade de vida e meio ambiente de um grupo de mulheres da cidade do Recife-Pe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA DOMÉSTICA, 1, 2009, Fortaleza. **Anais [...]**. Fortaleza: UFC, 2009, p.1-9.

OLIVEIRA, J. T.; MACHADO, R. C. D.; OLIVEIRA, E. M. Educação ambiental na escola: um caminho para aprimorar a percepção dos alunos quanto à importância dos recursos hídricos. **Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista**, v.11, n.4, p.311-324, 2015. DOI: <https://doi.org/10.17271/1980082711420151293>

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO. **O estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo** – Fomentando a resiliência climática nas áreas da segurança alimentar e da nutrição. Roma: FAO, 2018.

PEREIRA, A. L. F. F.; SANTOS, L. K. C.; MATTOS, A. C. R. M. Educação Ambiental como estratégia de redução do índice resto-ingesta no restaurante acadêmico de uma instituição federal de ensino no município de Sobral (CE). **Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA)**, v.15, n.1, p.310-327, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34024/revbea.2020.v15.9462>

EMBRAPA. **Perdas e desperdício de alimentos** - Perguntas e Respostas. Brasília: EMBRAPA, 2015. Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-perdas-e-desperdicio-de-alimentos/perguntas-e-respostas> Acesso em: 15 de jan. de 2025.

RODRIGUES, T. D. F. F.; OLIVEIRA, G. S.; SANTOS, J. A. As pesquisas qualitativas e quantitativas na educação. **Revista Prisma**, v.2, n.1, p.154-174, 2021. Disponível em: <https://revistaprisma.emnuvens.com.br/prisma/article/view/49>

RUIZ, J. B.; Leite, E. C. R.; Ruiz, A. M. C.; Aguiar, T. F. Educação Ambiental e os temas transversais. **Akrópolis-Revista de Ciências Humanas da UNIPAR**, v.13, n.1, p.31-38, 2005. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/akropolis/article/view/451>

SANTOS, K. L.; PANIZZON, J.; CENCI, M. M.; GRABOWSKI, G.; JAHNO, V. D. Perdas e desperdícios de alimentos: reflexões sobre o atual cenário brasileiro. **Brazilian Journal of Food Technology**, v.23, n.e2019134, p.1-12, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-6723.13419>

SANTOS, V. N. J. **Estratégias de aproveitamento integral de alimentos como alternativa para redução do desperdício**: uma revisão de literatura. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitário Maria Milza, Governador Mangabeira, 2021.

SANTOS, W. C.; HUTHER, C. M.; FERREIRA, V. F. A dimensão da fome e da miséria dentro da sustentabilidade. **Conjecturas**, v.22, n.17, p.741-765, 2022. DOI: <https://doi.org/10.53660/CONJ-2238-2W42>

Cenas Educacionais, v.8, n.e23076, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17391141>

SILVA, A. C.; FURTADO, I. R.; GOMES, R. A. **Estudos dos principais fatores de desperdício de alimentos em uma unidade de alimentação e nutrição.** 2021. 12f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitário Anima, São Paulo, 2021.

SIQUEIRA, J. P.; LIMA, S. V. Lixo e desperdício: fazendo contas. **Revista de Educação do Vale do Arinos-RELVA**, v.5, n.1, p.111-125, 2018. DOI: <https://doi.org/10.30681/relva.v5i1.3148>

TORRENT, I. F.; SILVA, L. E. A.; SILVA, C.; SANTOS, L. C.; PEREIRA, S. C. L. Desperdício de Alimentos no Ambiente Escolar. **Revista Espacios**, v.39, n.48, p.5, 2018. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a18v39n48/a18v39n48p05.pdf>

ZARO, M.; KALSING, R. M. S.; THEODORO, H. Consumo e descarte de resíduos alimentares em um bairro do município de Caxias do Sul/RS. # Tear: **Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, v.7, n.1, p.1-22, 2018. DOI: <https://doi.org/10.35819/tear.v7.n1.a2586>

ZARTH, Silvana Maria. **Temas transversais no ensino fundamental: educação para a saúde e orientação sexual.** 2013. 119 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.